

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ФИЛИППИН ВА КЕРН-ЙИРАСЕК ТЕСТЛАРИ АСОСИДА МАКТАБГА ТАЙЁРГАРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Анварова М.Д.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада мактабгача ёшдаги болаларнинг мактаб таълимига тайёргарлигини комплекс баҳолаш масалалари ёритилган. Тадқиқот соғлом деб ҳисобланган, бироқ жисмоний, соматик ёки психомотор ривожланишида айрим оғишлари мавжуд бўлган ҳамда фон касалликлар ривожланиш хавфи юқори бўлган болалар орасида ўтказилди. Баҳолашда Филиппин тести ва Керн-Йирасек тестлари қўлланилди. Натижалар болаларда яширин ривожланиш муаммоларини аниқлашда ушбу тестларнинг диагностик аҳамиятини кўрсатди.

Калит сўзлар: мактабга етуқлик, мактабгача ёш, психомотор ривожланиш, соматик оғишлар, Филиппин тести, Керн-Йирасек тести, риск гуруҳидаги болалар.

ASSESSMENT OF SCHOOL READINESS IN PRESCHOOL CHILDREN BASED ON THE PHILIPPINE TEST AND THE KERN-JIRASEK TEST

Anvarova M.D.

Center for Professional Development of Medical Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article examines the issues of comprehensive assessment of preschool children's readiness for school education. The study was conducted among children considered healthy, yet exhibiting certain deviations in physical, somatic, or psychomotor development, as well as those at a high risk of developing underlying diseases. The Philippine test and Kern-Jirasek tests were used for the assessment. The results demonstrated the diagnostic significance of these tests in identifying latent developmental issues in children.

Keywords: school maturity, preschool age, psychomotor development, somatic deviations, Philippine test, Kern-Jirasek test, risk group children.

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ФИЛИППИНСКОГО ТЕСТА И ТЕСТА КЕРНА-ЙИРАСЕКА

Анварова М.Д.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье освещаются вопросы комплексной оценки готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению. Исследование проводилось среди детей, считающихся здоровыми, но имеющих определенные отклонения в физическом, соматическом или психомоторном развитии, а также высокий риск развития фоновых заболеваний. При оценке использовались Филиппинский тест и тесты Керна-Йирасека. Результаты показали диагностическую значимость данных тестов в выявлении скрытых проблем развития у детей.

Ключевые слова: школьная зрелость, дошкольный возраст, психомоторное развитие, соматические отклонения, Филиппинский тест, тест Керна-Йирасека, дети группы риска.

e-mail: muxtasar1095@gmail.com

Кириш. Мактабгача ёшдаги болаларни мактаб таълимига тайёрлаш педиатрия ва болалар психологиясининг муҳим йўналишларидан биридир[1]. Сўнгги йилларда болалар соғлиғини баҳолашда “амалий соғлом” тушунчаси кенг қўлланилмоқда. Бундай болаларда аниқ касаллик аниқланмаган бўлса-да, ривожланишнинг айрим компонентларида оғишлар ёки келажақда касаллик ривожланиш хавфи мавжуд бўлади[2].

Айниқса куйидаги ҳолатлар долзарб ҳисобланади: жисмоний ривожланишнинг ортда қолиши ёки диспропорцияси, тез-тез касалланиш, фон касалликлар, психомотор ривожланишнинг секинлашуви, нутқнинг кечикиши, вегетатив дисфункциялар[3,4].

Бундай болалар кўпинча мактабга тайёр деб баҳоланади, ammo ўқиш жараёнида мослашув муаммолари юзага келади. Шу сабабли мактабга етукликни эрта аниқлаш ва чуқур баҳолаш зарур[5].

Тадқиқот мақсади. Соғлом деб ҳисобланган, ammo жисмоний, психомотор ва соматик ривожланишида функционал оғишлар ёки фон касалликлар ривожланиш хавфи мавжуд бўлган мактабгача ёшдаги болаларда мактабга етуклик даражасини баҳолаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот 6–7 ёшдаги яъни 2019 йил туғилган, мактабгача таълим муассасалари катта ва тайёрлов гуруҳлари тарбияланувчиларида ўтказилди. Тадқиқот гуруҳи Тошкент шаҳар Бектемир, Янги ҳаёт ва Тошкент вилояти Қибрай туманлари мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари орасидан танлаб олинди. Унга кўра умумий ривожланишида хавф аниқланган Бектемир туманининг 14 нафар, Қибрай туманининг 11 нафар, Янги ҳаёт туманининг 17 нафар болалари текширув объекти бўлиб ҳисобланади.

Танлаш мезонлари. Тадқиқотга амалий соғлом деб ҳисобланган, бироқ куйидаги ҳолатлардан камида биттаси мавжуд болалар киритилди:

▪ **Жисмоний ривожланишда оғиш** — вазн етишмовчилиги ёки ортикчалиги, тишлар ва таянч ҳаракат системасида ўзгаришлар, мушаклар кучининг сустиги;

▪ **Соматик ривожланишда оғиш** — нафас олиш тизими, овқат ҳазм қилиш, юрак-қон томир, сийдик айирув, иммун системасининг ёшига мос ривожланиш кўрсаткичларининг меъёрдан ошиши ёки камайиши, функционал оғишлар;

▪ **Психомотор ривожланишда кечикиш элементлари** — йирик ва майда моторик ҳаракатлар ёшига қай даражада мос эканлиги, нутқий ривожланишдан ортада қолиш ёки дизартрия, логопатия аломатлари;

▪ **Ривожланишга хавф солувчи омиллар** — анемия ва рахит асоратлари хавфи аниқланган болалар орасида ўтказилди.

Болалар антропометрик баҳолаш, тери ости ёғ қаватини ўлчаш, мушаклар кучини ёшига мос бўлган тестлар орқали, органлар функционал фаолиятини объектив кўрик, анамнез йиғиш ва касаллик тарихи таҳлил қилиш орқали, психомотор ва нутқий ривожланишини индивидуал суҳбат ва тестлар ўтказиш, кузатувлар асосида танлаб олинди.

Бўлажак ўқувчиларнинг мактаб ҳаётига етуклиги Филиппин ва Керн–Йирасек тестлари орқали баҳоланди. Бунда Филиппин тести ёрдамида болаларнинг жисмоний ва биологик етуклиги аниқланса, Керн–Йирасек тести психомотор тайёргарлиги ҳақида маълумот беради. Бу икки тест бир-бирини тўлдирувчи бўлиб, комплекс амалга оширилганда информацион аниқликка эришилади.

Филиппин тести. Филиппин тести — бу боланинг биологик ёшини ва мактабга тайёрлик даражасини (одатда 5–6 ёшда) баҳоланишнинг экспресс-методикасидир [6,8]. Тест доминант қўлнинг (чапақай ёки ўнг қўл) бош орқали қарама-қарши қулоққа етказилиши асосида баҳоланди. Тестни муваффақиятли бажариш (қулоғига етиш қобиляти) "ярим бўй сакраши" (бўйнинг тез ўсиш босқичи) яқунланганидан ва ўқишга бўлган физиологик тайёрликдан далолат беради [7].

Баҳоланишнинг асосий жиҳатлари:

▪ **Нимани текширади:** Скелетнинг ривожланиш даражаси, асаб тизимининг етилиши ва миянинг маълумотни қайта ишлаш қобиляти [6].

▪ **Натижа:** Агар бола бармоқ учлари билан қулоқ супрасининг юқори қисмига ета олса, бу асаб тизимининг етилганидан далолат беради, бу эса уни узоқ вақт давомида диққатни жамлаб ишлашга кодир қилади [8, 9].

▪ **Аҳамияти:** Натижа боланинг мактабдаги юкламаларга дош бера олиш қобилятини кўрсатади [7].

Керн–Йирасек тести. Боланинг мактаб таълимига тайёрлигини ўрганиш учун Керн–Йирасек тестидан фойдаланилади [8]. У 3 та топшириқдан иборат:

1. Эркак киши қиёфасини чизиш.
2. Ёзма ҳарфлар билан ёзилган иборадан график нусха кўчириш.
3. Муайян фазовий ҳолатда жойлашган нуқталарни кўчириб чизиш [10].

Ушбу тест боланинг руҳий ривожланиш даражасини, кўз билан чамалаш қобилятини, таклид қилиш кўникмасини ҳамда нозик ҳаракат координацияси шаклланганлик даражасини аниқлашга ёрдам беради [11]. Методика топшириқлари қўлнинг нозик моторикаси, ҳаракатлар ва кўриш координациясини аниқлашга қаратилган.

Буларнинг барчаси бола мактабда ёзишни ўрганиши учун зарурдир. Бундан ташқари, ушбу тест ёрдамида боланинг интеллектуал ривожланиши, намунага қараб ишлаш қобиляти ва диққатни жамлаб олиш имкониятларини умумий тарзда аниқлаш мумкин [8,12].

Баҳолашнинг асосий жиҳатлари. Натижалар 5 баллик тизимда баҳоланди. Тўғри, сиз келтирган шкала боланинг умумий тайёргарлик даражасини аниқ акс эттиради. Баллар йиғиндиси қанчалик кам бўлса, боланинг мактабга етуклиги шунчалик юқори ҳисобланади.

Амалиётда ушбу даражалар одатда қуйидагича талқин қилинади:

▪ **1–6 балл (Юқори):** Бола мактабга тўлиқ тайёр. Унда ўз-ўзини назорат қилиш, кўриш-моторика координацияси ва намуна асосида ишлаш қобилияти яхши ривожланган [10].

▪ **7–11 балл (Ўртача):** Бола "етилган", бироқ дарсада узок вақт ўтириш (сабр-тоқат) ёки ёзувнинг аниқлиги борасида вақтинчалик қийинчиликлар юзага келиши мумкин [11].

▪ **12–15 балл (Паст):** Психолог ва логопед маслаҳати тавсия этилади. Кўпинча бу мия пўстлоғининг етилмаганлиги ёки кўриш ва моторика билан боғлиқ муаммолар белгиси бўлиши мумкин [10,11].

Тадқиқот натижалари. Мактабга тайёргарликни баҳолаш жами 62 нафар болада амалга оширилди. Улардан 42 нафари соғлом деб ҳисобланган, диспансер назоратида турмайдиган, бироқ умумий ривожланишида хусусан, жисмоний, соматик, психо-мотор ривожланишида оғишлар аниқланган мактабгача таълим тарбияланувчилари бўлса, 20 нафари эса назорат гуруҳи учун танлаб олинган амалий соғлом болалардир. Жинси бўйича тақсимланиши кўра 25 та ўғил бола (59,5%), 17 та қиз бола (40,5%) хавф гуруҳига мансуб бўлса, 10 та ўғил бола (50%), 10 та қиз бола (50%) назорат гуруҳи таркибига киради. Натижалар шуни кўрсатдики, умумий ривожланишида оғиши бўлган 14 нафар ўғил бола (33,3%), 9 нафар қиз бола (21,4%) мактаб таълимига тайёр деб баҳоланган бўлса, амалий соғлом болаларнинг кўрсаткичлари эса нисбатан юқори яъни, ўғил болалар 40% ни, қиз болалар 35% ни ташкил этди. Хавф гуруҳидаги 9 нафар ўғил бола (21,4%), 8 нафар қиз болалари (19%) қисман етук деб топилган бўлса, назорат гуруҳида эса 10% ва 15% кўрсаткич билан камроқ эканлиги аниқланди. Жисмоний ва психо-мотор ривожланишида оғиш аниқланган 2 нафар ўғил бола (4,7%) ҳар икки тестдан ҳам манфий натижа кўрсатиб, мактабга тайёр эмас деб баҳоланди. Амалий соғлом болалар гуруҳида ҳар икки жинсга мансуб мактабга тайёргарлиги паст тарбияланувчилар аниқланмади.

Филиппин тести натижалари:

• **33 нафар болада (78,6%)** — ижобий натижа

• **9 нафар болада (21,4%)** — манфий натижа

Манфий натижа кузатилган болаларда бўй-вазн номуносивблиги, вазн етишмовчилиги ёки ортиқча вазн, мушак тонусининг пасайиши, тез чарчаш ҳолатлари аниқланган. Бу болаларда биологик етуклик етарли даражада эмаслиги қайд этилди. Шуни таъкидлаш жоизки, Филиппин тести интеллектуал тайёргарликни эмас, балки жисмоний (биологик) ривожланишни баҳолайди.

Керн–Йерасек тести натижалари:

• **32 нафар болада (76,2%)** — юқори тайёргарлик

• **8 нафар болада (19%)** — ўртача

• **2 нафар болада (4,8%)** — паст даража

Паст натижа кўрсатган болаларда диққатнинг сустлиги, графомотор кўникмаларнинг ривожланмаганлиги, топширикни охиригача бажармаслик, мотивациянинг пастлиги кузатилди.

Хавф гуруҳларида таҳлил

А) Жисмоний ривожланишда оғиш бўлган болалар: Филиппин тестида манфий натижа кўп учради, лекин айрим ҳолларда психологик тайёргарлик яхши бўлган.

Б) Тез-тез касалланувчи болалар: умумий иш қобилияти паст, диққат ва чидамлилик суст, Керн–Йерасек натижалари кўпроқ ўртача ёки паст.

В) Психомотор ривожланишида оғиш бўлган болалар: энг паст натижалар шу гуруҳда қайд этилди. Графомотор кўникмалар сезиларли даражада ривожланмаган.

Г) Фон касалликлар хавфи мавжуд болаларда: яширин функционал етишмовчиликлар аниқланди. Шунингдек, уларда стрессга чидамлилик, мактабга мослашув эҳтимоли пастроқ.

Хулоса. Мактабга етуклик кўп омилли тушунча бўлиб, комплекс баҳолашни талаб қилади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, “соғлом” деб баҳоланган болаларнинг сезиларли қисмида мактабга етуклик етарли даражада эмас. Айниқса, яширин функционал оғишлар мавжуд болаларда бу яққол намоён бўлади. Натижаларимизда ҳам хавф гуруҳида таълим жараёнига мутлоқ етуклик 6,7% га паст кўрсаткични, айниқса ўғил болалар орасида кўпроқ қайд этилди.

Филиппин тести биологик етукликни аниқлашда оддий ва тезкор усул бўлиб, педиатрик амалиётда қулай ҳисобланади. Аммо у фақат жисмоний ривожланишни баҳолайди. Керн–Йерасек тести эса боланинг психологик тайёргарлиги, моторик ривожланиши, диққат ва тафаккур даражасини комплекс баҳолаш имконини беради. Энг муҳим жиҳат шундаки, жисмоний ва психологик етуклик ҳар доим ҳам мос келмайди. Баъзи болаларда жисмоний етуклик мавжуд, аммо психологик тайёр эмас

ёки аксинча ҳолатлар кузатилади. Бу эса мактабда ўқиш жараёнида мослашув қийинчиликлари, чарчаш, ўқишга қизиқмаслик каби муаммоларга олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии. М.: ГЭОТАР-Медиа. Баранов, А. А. (2014).
2. Особенности формирования здоровья детей в современных условиях. М.: Союз педиатров России. Альбицкий, В. Ю. (2011).
3. Гигиена детей и подростков. М.: ГЭОТАР-МедиаКучма, В. Р. (2013).
4. Соғлом ва бемор болалар парваришига доир амалий кўникмалар. Монография. Худойбердиева, Х. Т., & бошқ. (2025).
5. Трудности обучения в начальной школе: причины, диагностика, комплексная помощь. М.: Эксмо. Безруких, М. М. (2010).
6. Развитие мозга и формирование познавательных функций в дошкольном возрасте. Издательство МПСИ. Безруких, М. М. (2009).
7. Общая нутрициология: Учебное пособие. М.: МЕДпресс-информ. Мартинчик, А. Н., & Маев, И. В. (2017).
8. School Readiness Diagnostics. Bratislava. Yirasek, J. (1970).
9. Мактабгача ёшдаги болалар физиологияси ва гигиенаси. Ўқув кўлланма. Тошкент. Худойбердиева, Х. Т. (2024).
10. Готов ли ребенок к школе? М.: Вентана-Граф. Безруких, М. М. (2010).
11. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. М.: Академия. Дубровина, И. В. (2004).
12. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги. (2020). "Илм йўли" вариатив дастури. Тошкент.
13. Болалар ривожланишини баҳолаш бўйича миллий клиник протоколлар. Тошкент; 2022. ЎзР ССВ
14. Мактабгача таълим давлат стандарти. Тошкент 2020. ЎзРес Мактабгача таълим вазирлиги
15. Early Childhood Development Strategy 2021–2030. New York: UNICEF; 2021.
16. American Academy of Pediatrics. Developmental Surveillance and Screening of Infants and Young Children. Pediatrics. 2020;145(1):e20193449.
17. Centers for Disease Control and Prevention. Developmental Monitoring and Screening for Health Professionals. Atlanta; 2022.
18. School readiness test and intelligence in preschool as predictors of middle school success: an eight-year longitudinal study. Józsa K, Amukune S, Zentai G, Barrett KC. J Intell. 2022;10(3):66.
19. School readiness in preschool-age children with critical congenital heart disease. Pediatr Cardiol. Taylor HG, Quach J, Bricker J, et al. 2025;46(3):569–579.
20. School readiness of young children enrolled in preschool in the United States. J Dev Behav Pediatr. Kriegel ER, Singer MR, Keim SA 2021;42(7):569–578.
21. Early childhood development coming of age: science through the life course. Black MM, Walker SP, Fernald LCH, et al. Lancet. 2017
22. Infant and Young Child Feeding Counselling: An integrated Course. Geneva, WHO, Department of Nutrilon for Health and Development, 2020.
23. Bolalarni ovqatlantirishdagi kamchiliklarni korreksiyalash YuNISEF 2020y.
24. Классификация БЭН у детей. Waterlow J. C. 1992y;
25. Клиническое руководство по диагностике, лечению и профилактике анемии у детей. ЮНИСЕФ 2020.

Иктибос учун: Анварова М.Д. Мактабгача ёшдаги болаларда Филиппин ва Керн-Йирасек тестлари асосида мактабга тайёргарлигини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 520–523. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20133533>